

TALABALARDA OILAVIY QADRIYATLARGA IJOBIV MUNOSABATNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Axmedov Aminjon Amrullayyevich
Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy pedagogika fanini o'qitish jarayonida talabalarda oilaviy qadriyatlarga ijobiy munosabatlarni rivojlantirishda pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish yo'llari, interfaol metodlar asosida oilaviy qadriyatlar haqidagi bilimlarni mustahkamlash usullari, maqsadni ta'minlovchi pedagogik yondashuvlardan foydalangan holda o'quv jarayonini samarali va qiziqarliroq tashkil etish imkoniyatlari, fanini o'zlashtirish jarayonida bakalavr darajasidagi talaba egallashi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarga qo'yilgan talablarning takomillashtirilgan tizimi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy pedagogika, oilaviy qadriyat, pedagogik yondashuv, interfaol metod, bakalavr darajasi, bilim, ko'nikma, malaka, interaktiv darslik, elektron ma'lumot, ijtimoiylashuv, platforma, virtual dars, ta'lim texnologiyasi.

Аннотация. В статье рассматриваются пути совершенствования педагогических подходов к воспитанию у обучающихся позитивного отношения к семейным ценностям в процессе преподавания социально-педагогической дисциплины, способы закрепления знаний о семейных ценностях на основе интерактивных методов, возможности более эффективной и интересной организации учебного процесса с использованием целеустремленных педагогических подходов, знания, необходимые студенту бакалавриата в процессе освоения предмета., дана информация об усовершенствованной системе требований к умениям и навыкам.

Ключевые слова: социальная педагогика, семейные ценности, педагогический подход, интерактивный метод, степень бакалавра, знания, навыки, компетенции, интерактивный учебник, электронная информация, социализация, платформа, виртуальный урок, образовательные технологии.

Annotation. In the article, ways to improve pedagogical approaches in the development of positive attitudes towards family values in students in the process of teaching social pedagogy, methods of strengthening knowledge about family values based on interactive methods, opportunities for an effective and more interesting organization of the educational process using pedagogical approaches that provide the goal, knowledge that a bachelor's, information is provided on an improved system of requirements for skills and qualifications.

Keywords: social pedagogy, family value, pedagogical approach, interactive method, Bachelor's degree, knowledge, skills, qualifications, interactive textbook, electronic information, socialization, platform, virtual lesson, educational technology.

Kirish.

Inson oilada ulg'ayay ekan, avvalo u o'zini va oilasini hurmat qilishi, shaxs sifatida oila qadriyatlarini anglashi va uning rivojlanib taraqqiy etishi uchun harakat qilmog'i lozim. Oilaviy qadriyatlar oila a'zolarining shaxsiylik, xarakterlar, mavqea va istaklari bo'yicha ko'rsatadigan ma'lumotlar va malakalari hisoblanib, oila a'zolarining tarbiya va muammolari, o'zlarining ijtimoiy va ma'naviy hayotlariga ta'sir qiladigan muhim xususiyatlar majmuidir. Oilaviy qadriyatlar o'zgaruvchi va shakllanishga oid bo'lib, keng turdagi faktorlarga bog'liq. Ular oila a'zolarining tajribasi, amali, faoliyati, savobi, ma'naviyligi va uy-jamoat aloqalari orqali tarkib topadi. Oilaviy qadriyatlar oiladagi barcha a'zolarining jismoniy va ruhoniy xususiyatlarini yoritadi va shu bilan birga ularning tajribasi, savobi, ma'naviyligi va uy-jamoat aloqalari, oila a'zolarining jismoniy va ruhoniy xususiyatlarini o'zida aks ettiradi.

Oliy ta'limda "Ijtimoiy pedagogika" fanini o'qitishda talabalarning ijtimoiylashuvi hamda oilaviy qadriyatlarni bilishi va ularga hurmat hissida tarbiyalanishida ham e'tiborga olinadi. Ijtimoiy pedagogika fanidan olinadigan bilimlarda jamoat tarbiyasini qo'llab-quvvatlash, insoniy munosabatlarni yaxshilash va ijtimoiy masalalarni muhokama qilish, oila va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirish, tarbiya va madaniyat so'zini yanada rivojlantirish va jamoatning ijtimoiy-ma'naviy yondashuvlarga e'tibor qaratish muhim hisoblanadi. Shu bilan birga mazkur fan orqali talabalarni insoniy munosabatlarda mehnat qilishga, hamkorlik va tashabbuskorlikni yanada rivojlantirish uchun amaliy imkoniyatlar yaratiladi.

Mavzu muhokamasi:

Pedagogik yondashuvlar ta'lim oluvchilarning ijtimoiy, ma'naviy, intellektual va jismoniy rivojlanishiga qo'llaniladi. Ularning yordamida talabalar o'z bilimlarini baholash, o'z fikrlarini ifoda qilish, guruhda ishlash bilan bog'liq muammolarni hal qilish, ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Bunday pedagogik yo'ndashuvlar o'qituvchilarga o'quv jarayonini tahlil qilish, talabalarning xarakter xususiyatlarini tushunish, ularning eng yaxshi tajribalarini amalga oshirish va ularning ma'lumotlarni chuqurroq o'rganishga yordam berish orqali o'quv jarayonining sifatini oshirishga va talabalarning o'zlarini rivojlantirishlariga xizmat qiladi.

Ijtimoiy pedagogika fani o'qitishda xalq pedagogikasidan foydalanish imkoniyatlari juda kengdir. Xalq pedagogikasi, o'quvchilarning mahalliy madaniyatlari, adabiyotlari va ma'rifatlari asosida ta'lim berishga qaratilgan pedagogik

tizimdir. Bu fanni o'rganuvchilarga o'z mamlakatlarining tarixi, madaniyati va axloqiyatini o'rganishda yordam beradi.

Xalq pedagogikasi o'qitishda quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

1. Mahalliy ma'lumotlar va amaliy mashg'ulotlar: Talabalarga o'z mamlakatlarining tarixi, adabiyoti, san'ati va madaniyati haqida bilim berish orqali ularning shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi. Mahalliy ma'lumotlar va amaliy mashg'ulotlar talabalarning o'zlarini tanish, identifikatsiyalash va manfaatli vaqt o'tkazishlarini ta'minlaydi.

2. O'quv jarayonini individuallashtirish: Xalq pedagogikasi asosida o'qituvchi talabalarning individual xususiyatlariga e'tibor qiladi va ta'lim jarayonini ularning tajribalariga va ma'lumotlariga mos ravishda moslashadi. Bu esa talabalarning tushunchalarini kengaytiradi va ta'lim jarayonini samarali qiladi.

3. Jamiyat bilan aloqalar: Xalq pedagogikasi o'rganuvchilarga jamiyat bilan bog'liq muammolarni tahlil qilish, ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va jamiyatda faol ishtirok etishga ko'maklashadi. Bu esa, talabalarning ijtimoiy rivojlanishiga yordam beradi.

Ta'lim tarbiya jarayonida xalq pedagogikasidan foydalanish talabalarning bilimlarini oshirish, tarixni o'rganish, milliy qadriyatlarni yanada chuqurroq anglash, o'z-o'zini ijtimoiy tarbiyalash va ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi.

Ijtimoiy pedagogika fani o'qitishda gerontopedagogikadan (keksa yoshlar pedagogikasi) foydalanish ham o'ziga xos bir qator imkoniyatlarga ega bo'lib, ushbu yondashuv yoshlarga ta'lim - tarbiya berish va ularni hayotga tayyorlashga yordam berishning maxsus usullari va prinsiplariga amal qiladi.

Gerontopedagogika nafaqa yoshidagi insonlarning pedagogikasi - tarbiyasi, o'qishi va rivojlanish tizimi hisoblanib, rivojlangan mamlakatlarda, davlat va nodavlat tashkilotlarida ko'plab universitetlar, keksa avlod vakillarini ijtimoiy faollashtirish, gerontopedagogikani rolini oshirish maqsadida zamonaviy fan – texnologiyalariga o'qitish, malakasini oshirish bo'yicha ta'lim dasturlari joriy qilingan. Keksav avlod vakillari umri davomida to'plagan bilim, malaka, tajribalarini yosh avlodga yetkazish orqali ularni xatolarga yo'l qo'ymaslikka, hayotning turli xil sinov va mashaqatlarini yengib o'tishida ko'makdosh bo'ladi. Dunyoda keksav avlod vakillarini turmush tarzini yaxshilash, ijtimoiy himoya qilish, sog'liqni saqlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, o'qitishga oid tadqiqotlar katta ahamiyatga ega.

Fanni o'qitishda aksiologik yo'ndashuvlarning imkoniyatlari ma'naviy qadriyatlar, qadriyatli faoliyatlar va talabalarning bilim olish maqsadlariga e'tibor qaratilgan pedagogik usullar va prinsiplarni o'z ichiga olib, bu yo'ndashuvlar o'qitish jarayonida talabalarning ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirish, erkin fikr yuritish va insoniy huquqlarini hurmat qilishga yo'naltiriladi.

Aksiologik yo'ndashuvlar foydalanish imkoniyatlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Qadriyatli ta'limning qo'llanilishi: Aksiologik yo'ndashuvlar o'qitishda qadriyatli ta'limning o'rin olganligi va talabalarning ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Bu esa talabalarning insoniy qadriyatlarini oshiradi va ularni ma'naviy tarbiyalashda muvaffaqiyatli bo'ladi.

2. Maqsadlarga yo'naltirish: Aksiologik yo'ndashuvlar o'qituvchilarga talabalarning maqsadlari va xohishlari ustida ishlash bo'yicha ko'maklashadi. Bu esa, ularning shaxsiy rivojlanishini va maqsadlariga erishishini rag'batlantiradi.

3. Hurmat va adolat: Aksiologik yo'ndashuvlar asosida o'qitish jarayonida talabalarning insoniy huquqlarini hurmat qilish, adolat va maslahatni o'rgatishga yordam beradi. Bu esa, ularning jamiyatda o'zaro hamkorlikka kirisha olish, ijtimoiy munosabatlar o'rnatish, kattalarga murojaat qilish, begona insonlar bilan muloqot qilish va tajribali shaxslardan maslahatlar olish ko'nikmasini tarkib toptiradi.

Ijtimoiy pedagogika fani o'qitishda innovatsion ta'lim yo'ndashuvlaridan foydalanish yangilik yaratishga, ta'lim jarayonini takomillashtirishga bilim olishni qo'llab-quvvatlashga asoslanadigan motivatsion faoliyatni ta'minlab beradi.

Bunda: interaktiv darsliklar va multimediyaga elementlari, virtual darsliklar va onlayn platformalar, ta'limi ijodiy o'yinlar va simulatsiyalardan foydalanish orqali talabalarni faollashtiri va nazariy bilimlarni amaliyotga o'tkazish imkoniyatini yaratish mumkin.

Ma'lumki, o'quv reja va dasturga asosan "Ijtimoiy pedagogika" fanini o'qitishdan maqsad - bo'lg'usi o'qituvchilarning bolalarni ijtimoiylashtirish jarayonida ijtimoiy tarbiya va ijtimoiy ta'lim qonuniyatlarini o'zlashtirishlarini ta'minlashga oid bilim berish, faoliyati davomida yuzaga keladigan ijtimoiy muammolarga yechim topish va ijobiy natijalarni ta'minlash ko'nikmasini tarkib toptirish, talabalarning ijtimoiy pedagogika fani bo'yicha savodxonligini oshirishdan iborat bo'lib, fanning vazifasi: gumanitar bilishning sohasi sifatida ijtimoiy pedagogika, uning obekti, tadqiqot predmeti va asosiy kategoriyalari haqida nazariy bilimlar berish hamda talabalarda ijtimoiy-pedagogik tadqiqotlarga doir ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat.

"Ijtimoiy pedagogika" fanini o'zlashtirish jarayonida bakalavr darajasidagi talaba quyidagi:

- ijtimoiy-pedagogik faoliyatning madaniy-tarixiy an'analari;
- ijtimoiy-pedagogik faoliyat rivojining tarixiy omillari;
- pedagog va ijtimoiy xodimning kasbiy faoliyatidagi farqlari;
- oila, oila qadriyatlarining ilmiy - nazariy asoslarini;
- oilaviy qadriyatlarning mazmun-mohiyati va shaxs ijtimoiylashuvida oilaviy qadriyatlarning ahamiyatiga oid **bilimlarga**;

- ijtimoiy pedagogik faoliyat metodikasi va texnologiyasi;
- oilaga ijtimoiy-pedagogik yordam ko'rsatish shakllari;
- pedagog faoliyatida ishontirish metodlari, korreksion mashqlarni qo'llash qoidalari;
- tarbiyada umuminsoniy va milliy qadriyatlarni bilish;
- oilaviy qadriyatlarni ajrata olish va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini anglash;
- oilaviy qadriyatlarni hurmat qilish, ularga ijobiy munosabatni rivojlantirishni ta'minlovchi yondashuvlarni bilish **ko'nikmalariga**;
- kasbiy faoliyatda sotsiologik metodlardan foydalanish;
- shaxsning ijtimoiylashuviga yordam beruvchi pedagogik yondashuvlarni samarali qo'llash;
- deviant xulqli bolalar bilan ijtimoiy-pedagogik faoliyatni tashkil etish va olib borishda oilaviy qadriyatlarga asoslanish;
- oilaviy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan ijodiy-ta'limiy texnologiyalarni tanlash va maqsadli qo'llash;
- shaxs ongida oilaning qadriyat ekanligini singdirishga yo'naltirilgan milliy va xorij tajribalaridan integrativ tarzda foydalanish;
- ijtimoiy pedagogik faoliyatni samarali ta'minlash **malakasiga** ega bo'lishi kerak.

Talabalarda oilaviy qadriyatlarga ijobiy munosabatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarni takomillashtirishda dars jarayonida qo'llaniladigan interfaol metodlardan foydalaniladi. Interfaol metodlar ta'lim jarayonida talabalar hamda o'qituvchi o'rtasidagi hamkorlikda amalga oshiriladigan faollikni oshirish orqali ularning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qilib, dars sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, amaliy mashg'ulotlar sonining ko'pligi, ta'lim oluvchilarning tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilish, kichik guruh, katta guruh, jamoa bo'lib birgalikda bilim egallash uchun harakat qilish orqali belgilangan natijaga erishishni ta'minlash imkoniyatiga ega jarayon hisoblanadi.

Ijtimoiy pedagogika fanidan seminar mashg'ulotlarini tashkil etishda aksiologik, innovatsion, loyihaviy, gerondopedagogik yondashuvlarga asoslangan interfaol ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda ishtirokchilar subekt-subekt munosabatlalariga asoslanib faoliyatlarini olib borishadi. Interfaol mashg'ulotlar o'ziga xos tashkiliy tuzilishga ega bo'lib, uni tashkil qilish va olib borish bo'yicha faoliyat turlari alohida ajratilgan va har biri bo'yicha alohida vazifalar shaklida nomlar berilgan. Bunda bir mashg'ulot jarayonida shu mashg'ulotni olib boruvchi bir vaqtda ushbu turli vazifalarni bajarishi ko'zda tutiladi. Shu bilan birga bir mashg'ulotni ikki yoki uch

pedagog yoki yordamchilar birgalikda olib borishi ham qo'llaniladi. Ular bajaradigan vazifalariga ko'ra Moderator, trener, tyutor, fasilitator, mentor, kouch, ekspert, lektor sifatida belgilangan talab asosida o'z faoliyatlarini amalga oshiradilar. Ushbu terminlarning izohi dissertatsiya ilovasida keltirilgan.

Ta'lim jarayonida interfaol metod va yondashuvlardan samarali foydalanish bir vaqtda bir nechta masalani hal etish imkoniyatini beradi. Bulardan asosiysi-o'quvchilarning muloqot olib borish bo'yicha ko'nikma va malakalarini rivojlantiradi, talabalar orasida emostional aloqalar o'rnatilishiga yordam beradi, ularni jamoa tarkibida ishlashga, o'z o'rtoqlarining fikrini tinglashga o'rgatish orqali tarbiyaviy vazifalarning bajarilishini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, amaliyotdan ma'lum bo'lishicha, dars jarayonida turli pedagogik yondashuvlarga asoslanib interfaol metodlarni qo'llash talabalarning asabiy zo'riqishlarini bartaraf qiladi, ular faoliyatining shaklini almashtirib turish, diqqatlarini dars mavzusining asosiy masalalariga jalb qilish imkoniyatini beradi.

Amaliyot bilan bog'liqligi:

O'qitishning interaktiv uslublari deyilganda birinchi navbatda talabaning o'quv jarayonini faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik uslublar majmui va texnik vositalar tizimi tushuniladi. Interaktiv uslubdagi mashg'ulotda talaba berilayotgan ma'lumotlarni tinglashi, o'qishi, ko'rishi, yozib borishi, mavzu bo'yicha savollar berishi, o'z fikrini erkin bayon etishi, amaliy topshiriqlarni bajarishi va o'zining hayotiy tajribasi bilan bog'lab, mavzu bo'yicha nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar hosil qilishi lozim. Quyida Ijtimoiy pedagogika fanini o'qitish jarayonida talabalarda oilaviy qadriyatlarga ijobiy munosabatni rivojlantirishni ta'minlovchi interaktiv uslublardan namunalar keltiramiz:

“Klaster” usuli.

Bu uslub oldindan mavjud bilimlar, mavzu bo'yicha tushunchalar zahirasiga asoslanadi. O'qituvchi asosiy (tayanch) so'zni doskaga yozadi, talabalar asosiy so'zni to'ldiruvchi yoki ushbu so'z yechimiga bog'liq so'zlarni aytishadi. O'qituvchi talabalar tomonidan aytilgan so'zlarni “Klaster” atrofiga to'plab, mantiqiy zanjir hosil qiladi.

«Kaskad» texnikasi.

Ushbu texnologiya g‘oyalar tizimini ishlab chiqishga ko‘mak beradi. Asosiy maqsadi: aniq va ijodiy fikrlash qobiliyatini faollashtirish.

Savol yuzasidan fikrlaringizni bildiring va fikrlaringizni asoslang.

“Pirbord” texnikasi.

Pirbord inglizcha Pin - mahkamlash, board - doska so‘zidan olingan bo‘lib, muammoni hal qilishga oid fikrlarni tizimlashtirib, guruhlashni amalga oshirish, jamoa tarzda yoki yagona holda qarama-qarshi fikrlarni shakllantirishga imkon yaratadi. Dastlab o‘qituvchi muammoli savolni o‘rtaga tashlaydi va talabalardan o‘z fikrlarini bayon etishni so‘raydi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki ommaviy aqliy hujumning boshlanishini tashkil etadi. Faol talabalar rag‘batlantiriladi. Keyin fikrlar tahlil qilinib, muhokama qilinadi, baholanadi va eng samarali fikr tanlanadi. Ushbu tayanch xulosaviy fikr alohida qog‘ozlarga va doskaga yoziladi (mahkamlanadi).

Ushbu texnologiyada muammoli savol bo‘yicha barcha fikrlar jamlangach, guruh namoyandalari doskaga chiqadilar va maslahatlashgan holda:

- xato yoki takrorlanayotgan fikrlar olib tashlanadi;
- bahsli fikrlarga aniqlik kiritiladi;
- fikrlar ma’lum belgilar bo‘yicha tizimlashtiriladi, guruhlarga ajratiladi;
- ularning o‘zaro munosabatlari chiziqlar yoki boshqa belgilar yordamida

belgilanadi.

Jamoaning yagona yoki qarama-qarshi fikrlari ishlab chiqiladi. Olib borilgan izlanishlar natijasi bo'yicha guruhlar taqdimotlar qilishadi. Guruhlarning chiqishlari o'qituvchi tomonidan umumlashtirilib, xulosalanadi.

“Nima uchun?” texnikasi.

O'qituvchi mavzudagi muammoli masalani ochib beradi va “Nima uchun?” savoli bilan talabalarga murojaat qiladi. Nima uchun? savoli ketma-ketlik asosida takrorlanadi. Bunda talabalarda mavzu bo'yicha yangi g'oyalar, fikrlar tug'ilishiga imkoniyat yaratiladi. Talabaning erkin fikrlash, o'z fikrini bayon etish xususiyati shakllantiriladi. “Nima uchun?” savolini o'qituvchi yoki talaba ham berishi mumkin. Yoki, guruh 2 ta kichik guruhga ajratilib, biri ikkinchi guruh javobi asosida o'zining qarama-qarshi fikrini bildirib, “Nima uchun?” savolini beradi, ikkinchi guruh vakillari javob berishadi.

Yuqoridagi kabi ta'lim texnologiyalarni dars jarayonida samarali qo'llash talabalarni darsga qiziqtirish bilan bir qatorda ularni har tomonlama faol, izlanuvchan, harakatchan, hozirjavob, yangi bilimlarni egallashga intiluvchan qilib o'sishlarida yordam beradi. Interfaol metodlar asosida dars jarayonini olib borish natijasida talabalarda o'zaro muloqot va muomalaga kirishish, o'z ustida ishlash, o'z-o'zini baholash, mustaqil bilim olish, ijtimoiy faol bo'lish kabi ko'nikmalarga ega bo'lish uchun imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар / Амалий тавсиялар. – Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2008. – 180 б.
2. Олимов Қ.Т. Педагогик технологиялар. – Т.: “Fan va texnologiyalar”

нашриёти, 2011. – 275 б.

3. Dilova N.G. Ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati // Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etishda ta'lim sifatini boshqarish muammolari: Xalqaro anjuman materiallari. – Qo'qon, 2022. – B. 38-41.

4. Dilova N.G. Mamlakat taraqqiyotida oliy ta'limning o'rni // Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash: muammolar va yechimlar: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Buxoro, 2023. – B. 228-231.

5. Dilova N.G. Hamkorlikka asoslangan ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'zaro ijodiy o'quv faoliyatini shakllantirishda shaxslararo munosabat // Pedagogika. – Toshkent, 2018. – 4-son. – B. 54-60 (13.00.00; № 6)

6. Dilova N.G. Sharq mutafakkirlari merosi vositasida ta'lim jarayonidagi shaxslararo munosabatlarni o'rnatishning pedagogik xususiyatlari // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar: Xalqaro jurnal. – Buxoro, 2022. – 2-son. – B. 356-363 (13.00.00)

7. Axmedov A.A. Talabalarda oilaviy qadriyatlarga ijobiy munosabatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari.//Pedagogik mahorat - Buxoro, 2023. №3. – B.176-179. (13 00 00 №23)

8. Axmedov A.A. Talabalarda oilaviy qadriyatlarga ijobiy munosabatlarni rivojlantirishda qadriyat kategoriyalari mazmuni. Pedagogik mahorat - Buxoro, 2023. №11.-B.218-222.(130000№23)